

AS VANTAGENS DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ¹

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 20/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8061543

Anderson Marques Dimari²

Cid André Garcia Pereira

Diego Conceição Monteiro

Isadora Carlotto Minozzo

Roscielen Moreira de Moraes

Matheus Quedi Bergoli

Elisandra Lidiane Minozzo

Maurício Marcelo Marciel Costa

Juliano Tonin

William Roger da Silva Almeida

Paulo Henrique Fagundes

Eduardo Lopes Cardozo

RESUMO

O objetivo deste trabalho é destacar a relevância e efetividade da Educação Física no Ensino Fundamental. Esta disciplina é importante porque busca formar indivíduos críticos, seletivos e reflexivos, que são capazes de desenvolver e aprimorar suas habilidades motoras e psicomotoras, e interagir com o mundo ao

seu redor. Para enfatizar a importância da Educação Física no processo de ensino-aprendizagem, foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa, que ressaltou os benefícios desta disciplina para o Ensino Fundamental. Neste sentido, destaca-se a importância da Educação Física e a inclusão de temas transversais para a construção de uma sociedade fundamentada no respeito mútuo, sem qualquer tipo de distinção ou discriminação. É necessário que a sociedade se empenhe em minimizar e solucionar a crise civilizatória que a afeta atualmente. Em suma, este trabalho aponta a importância da Educação Física como um elemento fundamental para a formação de indivíduos críticos, capazes de desenvolver suas habilidades motoras e psicomotoras, e interagir com o mundo ao seu redor. Além disso, destaca-se a importância da inclusão de temas transversais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Educação Física. Importância.

ABSTRACT

The objective of this work is to highlight the relevance and effectiveness of Physical Education in Elementary Education. This discipline is important because it seeks to form critical, selective and reflective individuals, who are able to develop and improve their motor and psychomotor skills, and interact with the world around them. To emphasize the importance of Physical Education in the teaching-learning process, a qualitative bibliographical research was carried out, which highlighted the benefits of this discipline for Elementary Education. In this sense, the importance of Physical Education and the inclusion of cross-cutting themes for building a society based on mutual respect, without any kind of distinction or discrimination, is highlighted. It is necessary for society to strive to minimize and resolve the civilizing crisis that currently affects it. In short, this work points out the importance of Physical Education as a fundamental element for the formation of critical individuals, capable of developing their motor and psychomotor skills, and interacting with the world around them. In addition, the importance of including cross-cutting themes for building a more just and egalitarian society is highlighted.

Keywords: Elementary Education. Physical education. Importance.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é abordar a importância da Educação Física no Ensino Fundamental I, que abrange do 1º ao 5º ano, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa etapa escolar é destinada a crianças com idade entre 6 e 10 anos, independentemente de possíveis defasagens de série. Destaca-se que a Educação Física desempenha um papel fundamental como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a formação de padrões intelectuais que acompanharão a criança durante toda a vida adulta, como apontado por Piaget.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Educação Física possui uma importância fundamental na primeira etapa da educação, pois oferece aos alunos envolvidos a oportunidade de desenvolver e aprimorar suas habilidades corporais, além de auxiliá-los na interação social e no entendimento do ambiente ao seu redor. A interação social é um elemento crucial no desenvolvimento humano, pois é através dela que se estabelecem as bases para a construção de relacionamentos saudáveis e para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Nesse sentido, a Educação Física é uma das formas mais eficazes para que o indivíduo possa interagir com os outros e adquirir e aprimorar habilidades motoras e psicomotoras. Isso se deve ao fato de que a Educação Física é uma prática pedagógica capaz não apenas de promover a habilidade física, mas também de permitir a aquisição de consciência e compreensão da realidade de maneira democrática, humanizada e diversificada. Nessa fase educacional, a Educação Física deve ser encarada como um meio de informação e formação para as gerações, contribuindo para a promoção do desenvolvimento humano de maneira integral.

Este estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica qualitativa de literatura relacionada ao tema. O objetivo deste ensaio é auxiliar educadores e a

comunidade interessada a compreender a importância da Educação Física nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

2. DESENVOLVIMENTO

A metodologia compreende uma série de procedimentos empregados na produção de conhecimento, os quais envolvem o uso de técnicas que garantem a validade e a credibilidade do conhecimento adquirido. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de revisão sistemática bibliográfica, o que nos permitiu fundamentar cientificamente a importância da Educação Física no processo de ensino aprendizagem, com base em materiais já publicados. Além disso, essa abordagem possibilitou uma compreensão mais ampla do tema, resultando em um trabalho satisfatório.

2.1 As vantagens da educação física para estudantes do ensino fundamental

A história da Educação Física no Brasil remonta ao seu descobrimento em 1500, quando provavelmente ocorreu a primeira aula de ginástica e recreação, como relatado pelo escrivão Pero Vaz de Caminha em uma carta enviada à coroa portuguesa. Nesse relato, Caminha descreve que os indígenas dançavam, saltavam e giravam alegremente ao som de uma gaita, praticando atividades físicas de forma natural e utilitária. (SOARES, 2012)

As atividades praticadas pelos indígenas eram predominantemente naturais e tinham como objetivo não apenas o entretenimento, mas também a garantia de sua sobrevivência. Suas habilidades corporais os auxiliavam a superar grandes obstáculos e, ao mesmo tempo, buscava-se disseminar costumes, cantos, danças, rituais de adoração e, principalmente, o uso da linguagem, que se constituía como o principal instrumento educativo, de comunicação e de transmissão da cultura. (NAHAS,2003)

Ainda nesse sentido, educação nos povos primitivos tinha um caráter predominantemente natural, centrado em atividades essenciais para a sobrevivência, as quais envolviam tanto a imitação e a participação como a ludicidade. A rotina desses povos se caracterizava por uma prática intensa que

influenciava de forma determinante a experiência de uma variedade de movimentos corporais necessários para superar os desafios do cotidiano.

(AGUIAR e FROTA, 2002, p.2)

A Educação Física sempre foi de grande importância desde o descobrimento do Brasil e ocupou um papel destacado ao longo da nossa história. No entanto, apenas após a reforma de Couto Ferraz e o parecer de Rui Barbosa sobre o ensino no país, é que a Educação Física, anteriormente conhecida como ginástica, passou a ser vista como uma disciplina fundamental no desenvolvimento dos brasileiros, e não apenas uma atividade recreativa. Foi a partir desse ponto que surgiu a Educação Física Escolar. (GADOTTI,1997)

Nesse sentido, entre o pós 2ª Guerra Mundial e meados da década de 1960 (especificamente em 1964, no início da ditadura brasileira), a Educação Física nas escolas manteve seu caráter gímnico e calistênico, em linha com a República Brasileira. Com a chegada dos militares ao poder executivo brasileiro, houve um rápido crescimento do sistema educacional, com o governo planejando utilizar as escolas públicas e privadas como parte do programa do regime militar. (SOARES, 2012, p. 3)

O governo se empenhava em financiar a prática de Educação Física nas escolas públicas e privadas do país, pois acreditava que essa atividade era crucial para sua ideologia. Assim, alcançar o sucesso em competições esportivas de alto nível era uma maneira de evitar críticas internas e projetar uma imagem de prosperidade e desenvolvimento. Com isso, a Educação Física escolar passou a valorizar cada vez mais o desempenho, a vitória e a busca pela excelência física. Dessa forma, fortalecia-se a ideologia do esportivismo. (DARIDO e RANGEL,2005)

Em 1996, a revisão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam a importância da Educação Física em conectar o aprendizado prático com o entendimento teórico e a habilidade de se relacionar com esse conhecimento. Os PCNs abrangem diversas dimensões dos conteúdos e propõem uma conexão com os grandes problemas da sociedade brasileira, enquanto ainda mantêm o papel fundamental da Educação Física em integrar o cidadão à esfera da cultura

corporal. A contextualização dos conteúdos da Educação Física com a sociedade é uma das principais metas dos PCNs, com a necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar e com temas transversais, a fim de promover o desenvolvimento da ética, cidadania e autonomia. (SÁNCHEZ,2011)

A educação transcende a mera instrução, treinamento ou repetição mecânica. Em vez disso, ela se apresenta como uma força eminentemente transformadora que deve estar profundamente enraizada na cultura dos povos. A educação não é restrita a uma única esfera, mas sim uma presença onipresente no ensino de todos os saberes. Portanto, não há um modelo único de educação, e a escola não é o único lugar onde ela ocorre. Além disso, o professor não é o único agente responsável por promover a educação, visto que ela se manifesta em diversas formas e contextos. (GADOTTI,1997)

A Educação Física tem como objetivo primordial fomentar o crescimento psicomotor das crianças, contribuindo para que elas desenvolvam uma consciência corporal que as ajude em suas atividades cotidianas. É fundamental que a prática da Educação Física faça parte integrante do ambiente escolar, haja vista que a escola é reconhecidamente o meio educacional mais eficaz e eficiente para a realização dessa prática (SILVA, ET AL, 2011).

A prática de atividade física é imprescindível para preservar e aprimorar a saúde, além de prevenir enfermidades em qualquer indivíduo, independentemente da idade. A atividade física é capaz de contribuir para uma vida longa e saudável, proporcionando benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais que melhoram significativamente a qualidade de vida (CASTELLANI, 1998).

Outrossim, pode-se afirmar que a inclusão da Educação Física no currículo escolar se tornou imprescindível, uma vez que sua contribuição para o “fortalecimento do organismo” é inegável, melhorando tanto a saúde física quanto a mental das crianças e ainda possibilitando o desenvolvimento de habilidades relevantes para a vida, além de fomentar hábitos culturais de higiene (GONÇALVES, 1994).

A partir da promulgação de uma lei ordinária que incluiu a Educação Física como parte da proposta pedagógica escolar, sua relevância no âmbito educacional se tornou ainda mais evidente. Conseqüentemente, a Educação Física passou a ser integrante do Componente Curricular da Educação Básica Nacional, adaptando-se às diversas faixas etárias e às diferentes condições socioeconômicas presentes na comunidade escolar (OLIVEIRA, 2010).

A participação dos estudantes da Educação Básica nas aulas de Educação Física deve ser obrigatória, independentemente de sua cor, raça, etnia ou classe social. Isso porque a Educação Física é uma fonte essencial para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. A prática de Educação Física somente será facultativa em casos específicos presentes no rol taxativo da LDB em seu art. 26 §3º, incisos de I a VI. Esse dispositivo legal passou a determinar e compreender o currículo como um todo, ou seja, toda matriz curricular deve ser baseada nas características da comunidade escolar, para que nenhum estudante seja prejudicado (OLIVEIRA,2010)

Para além disso, a concepção do ensino de Educação Física na Educação Básica vai além de uma simples preparação física, pois favorece o desenvolvimento e a constituição do ser humano desde o momento da fecundação até a sua maturidade plena. É importante compreender que a Educação Física colabora para o aprimoramento do educando como um cidadão crítico e reflexivo, e não apenas como um atleta ou praticante de atividades físicas. Por isso, torna-se crucial que as aulas sejam ministradas por profissionais capacitados e qualificados para promover uma educação integral e de qualidade. Essa perspectiva destaca a relevância da Educação Física na formação de indivíduos mais saudáveis, conscientes e participativos na sociedade. (CAMPOS, 2008)

O profissional de Educação Física é um especialista em atividades físicas em suas diversas manifestações, incluindo ginástica, exercícios físicos, lazer e recreação. É sua responsabilidade fornecer serviços que promovam o desenvolvimento da educação e da saúde. De acordo com a legislação brasileira de 2003, somente aqueles que possuem um diploma de nível superior com licenciatura curta

estarão habilitados a ministrar aulas de Educação Física na Educação Básica. (KUNZ,2004)

Dentro desse contexto, apesar de haver respaldos legais, a própria legislação apresenta brechas que permitem a atuação de dois tipos distintos de profissionais: o professor regente, formado em magistério ou com nível superior em Pedagogia, e um professor especialista, graduado em licenciatura plena em Educação Física, também com formação superior. Entretanto, a obrigatoriedade do ensino de Educação Física em todos os níveis da Educação Básica é explicitamente estabelecida apenas por meio de lei ordinária, sem especificar claramente qual profissional é responsável pelo ensino dessa importante disciplina. (LUCENA, 1994)

Outro ponto a destacar é que as atividades motoras têm um papel indiscutível na educação, uma vez que auxiliam as crianças na interação com o mundo ao seu redor. Além disso, tais atividades promovem a participação e sociabilidade das crianças em práticas corporais diversas, desde uma simples caminhada no parque até a prática esportiva ou mesmo o ato de andar. Dessa forma, é imprescindível que essas experiências motoras sejam incorporadas à rotina educacional das crianças, principalmente nas aulas de Educação Física. Esse momento é especialmente encantador para as crianças, o que torna mais fácil o desenvolvimento adequado de suas habilidades motoras (ANDREANI, 2018).

Segundo Lovera (2015), as aulas de Educação Física possuem um papel importante na promoção de valores, a partir de uma reflexão crítica sobre temas como cultura, educação, política e meio ambiente, entre outros. Para que isso aconteça, é fundamental que os professores utilizem metodologias que possam abordar tais temáticas, unindo teoria e prática e estabelecendo conexões entre a disciplina e a formação técnica dos alunos.

De acordo com Zunino (2008), o propósito da Educação Física no Ensino Fundamental não se resume ao desenvolvimento de padrões de desenvolvimento motor nos alunos. Pelo contrário, por meio de atividades cuidadosamente planejadas, busca-se estimular o aprimoramento de

habilidades motoras, capacidades perceptivo motoras e capacidades físicas e motoras dos estudantes.

Além disso, em que pese alguns educadores possam acreditar que o desenvolvimento das habilidades motoras esteja diretamente ligado à idade, essa relação não é absoluta. É importante destacar que as atividades propostas pelo professor de educação física não devem ser limitadas a um grupo etário específico, mas sim considerar as condições individuais e coletivas, buscando promover a interação e o desenvolvimento de todos os participantes. Nesse sentido, embora exista uma relação entre o desenvolvimento motor e a idade, esse desenvolvimento não é dependente da idade. Portanto, as decisões do professor devem ser baseadas na adequação da atividade para cada indivíduo, e não apenas para um grupo etário em particular. Isso implica considerar fatores como nível de habilidade, interesses, motivação e capacidades físicas e cognitivas, a fim de proporcionar uma aprendizagem efetiva e significativa. (GOELLNER, 1999)

Ademais, as atividades propostas e executadas durante as aulas de Educação Física oferecem um ambiente propício para o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades motoras, conforme afirmado por. Além disso, é importante ressaltar que é possível não só desenvolver habilidades, mas também educá-las, aprimorá-las e melhorá-las por meio dos movimentos realizados durante as aulas. Isso significa que as atividades físicas não se limitam apenas ao desenvolvimento de habilidades físicas, mas também podem contribuir para a formação integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Dessa forma, as aulas de Educação Física desempenham um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos, oferecendo um ambiente lúdico e desafiador para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades e competências motoras, assim como para a formação integral do indivíduo. (FERREIRA, 2011)

Dentro do planejamento das aulas de Educação Física, é importante selecionar e incluir algumas atividades que possuem uma grande relevância e impacto no desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais durante o primeiro ciclo

do Ensino Fundamental. Essas atividades são essenciais para a formação integral dos alunos, pois contribuem para o desenvolvimento de habilidades conexas e para o aprimoramento das capacidades físicas, cognitivas e socioemocionais. Além disso, é importante que as atividades sejam selecionadas de forma criteriosa, levando em consideração as características individuais e coletivas dos alunos, suas necessidades e interesses, e promovendo a interação e o envolvimento de todos durante as aulas. Dessa forma, as atividades selecionadas podem desempenhar um papel significativo no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, oferecendo um ambiente propício para a aquisição de habilidades motoras fundamentais e para a formação integral do indivíduo. (FARINATTI,1995).

Devido à importância e à amplitude do desenvolvimento das habilidades motoras, é fundamental que elas estejam presentes no cotidiano dos alunos de forma irrefutável, especialmente durante os primeiros anos do Ensino Fundamental. Isso ocorre porque é nessa fase que as crianças estão em um período sensível de aprendizado e podem adquirir informações valiosas sobre si mesmas e sobre o mundo ao seu redor por meio de experiências motoras. É importante ressaltar que o desenvolvimento das habilidades motoras não está limitado apenas às atividades físicas, mas pode ser integrado a diferentes áreas do conhecimento, promovendo um aprendizado mais significativo e integrado. Além disso, é essencial que as atividades propostas sejam adequadas às características e necessidades dos alunos, considerando fatores como idade, nível de habilidade e interesse, e ofereçam um ambiente desafiador e lúdico para a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais. Assim, o desenvolvimento das habilidades motoras deve ser valorizado e inserido de forma consistente no dia a dia dos alunos desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, contribuindo para a formação integral do indivíduo. (RODRIGUES,2013)

Nesse sentido, a introdução dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) teve um impacto significativo na educação física, tornando obrigatória a inclusão de temas transversais importantes, como ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo, na matriz curricular. Essa medida

foi tomada devido à comprovada eficácia da abordagem desses temas na formação dos alunos, tanto no campo educacional quanto no âmbito social. A inclusão dessas áreas do conhecimento extracurriculares na educação física, facilita a integração e desenvolvimento dos educandos, preparando-os para lidar com questões importantes da vida em sociedade (GADOTTI, 1997).

A Educação Física, em sua especificidade, deve estar apta a abordar os temas transversais que são considerados urgentes para todo o país, bem como tratar de outros temas que sejam relevantes para as necessidades específicas de cada região. Para tanto, é fundamental que a área reflita sobre esses temas, a fim de ampliar o olhar sobre a prática cotidiana e estimular a construção de novas formas de abordagem dos conteúdos. (GHIRALDELLI JR., 1991)

O documento apresenta algumas reflexões sobre cada tema, que devem ser consideradas pela área. Os temas transversais apontados como urgentes são aqueles que possuem grande relevância social, e que devem ser abordados em todas as áreas do conhecimento. A Educação Física deve, portanto, incluir em sua abordagem temas como ética, cidadania, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. (MARCELLINO, 2003)

No que diz respeito às necessidades específicas de cada região, é importante que a Educação Física leve em conta as características culturais, socioeconômicas e geográficas de cada lugar. Dessa forma, a área poderá contribuir para a valorização da cultura local e para o desenvolvimento de práticas que atendam às necessidades específicas da região. (OLIVEIRA, 1990)

Assim, é fundamental que a Educação Física, em sua especificidade, amplie seu olhar sobre a prática cotidiana, estimulando a reflexão sobre a construção de novas formas de abordagem dos conteúdos. Ao incluir os temas transversais e considerar as necessidades específicas de cada região, a área poderá contribuir significativamente para a formação integral dos indivíduos, formando cidadãos críticos e conscientes de sua importância na sociedade. (LOVERA, 2015)

3. CONCLUSÃO

É inegável que a Educação Física possui diversas vantagens para estudantes do Ensino Fundamental. Além de promover a saúde física e mental, a prática esportiva contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como trabalho em equipe, respeito ao próximo e autoestima.

Nesse sentido, é dever do Estado e da sociedade garantir o acesso à Educação Física para todos os estudantes, a fim de proporcionar-lhes novas possibilidades e oportunidades. A oferta de atividades físicas dentro das escolas é um direito do estudante e pode contribuir significativamente para o seu desenvolvimento integral.

Assim como a Educação Física pode ser um instrumento de ressocialização para os presos no sistema prisional, a sua oferta nas escolas pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes de sua importância na sociedade. É necessário, portanto, que as autoridades competentes valorizem a Educação Física e a incluam como parte fundamental do currículo escolar.

Por fim, é importante destacar as inúmeras vantagens da educação física para estudantes do ensino fundamental. Além de contribuir para o desenvolvimento físico e motor dos alunos, a prática de atividades físicas também tem um impacto positivo em sua saúde mental e emocional, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão.

Ademais, a educação física promove a socialização e a integração entre os estudantes, além de estimular valores como respeito, cooperação e trabalho em equipe. Além disso, a disciplina e o comprometimento necessários para o desenvolvimento das atividades físicas podem ser transferidos para outras áreas da vida dos estudantes, contribuindo para o seu sucesso acadêmico e profissional no futuro.

Diante disso, é fundamental que as escolas ofereçam uma educação física de qualidade, com profissionais capacitados e infraestrutura adequada, a fim de proporcionar aos estudantes do ensino fundamental uma formação integral e prepará-los para uma vida saudável e plena.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, Olivette Rufino Borges Prado. FROTA, Paulo Rômulo de Oliveira. Educação Física em questão: resgate histórico e evolução conceitual. 2002.

Disponível em: <

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/evento2002/GT.1/GT1_5_2002.pdf> . Acesso em 15 de março de 2023.

ANDREANI, Fabiana. Orientações curriculares de educação física para o ensino médio IFSP. Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2018.

CAMPOS, Daniel Corrêa. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos. Rio de Janeiro: LTC, 2008

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991.

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

FERREIRA, M, S. Aptidão física e saúde na educação física escolar: ampliando e enfoque. Rev Bras Cienc Esp, 2011.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHIRALDELLI JR., Paulo. Educação Física Progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a Educação Física brasileira. São Paulo: Loyola, 1991.

GOELLNER, Silvana Vilodre (org.). Educação física/ciências do esporte: intervenção e conhecimento. Florianópolis: CBCE, 1999.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6ª edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

LOVERA, Franciel José. A importância da educação física na formação de cidadãos críticos, pensantes e atuantes. Rei – Revista de Educação do Ideau, Vol. 10, Nº 21, Jan/Jul, 2015. Disponível em: https://www.bage.ideau.com.br/wp-content/files_mf/e5c574cae25b9884fa72e08c9e1b43be242_1.pdf. Acesso em: 22 Mar. 2023.

LUCENA, Ricardo. Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da Educação física escolar brasileira. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo – Centro de Educação Física e Desporto, 1994.

MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). Lúdico, educação e educação física. 2ª ed. Ijuí: Inijuí, Coleção educação física, 2003.

NAHAS, Markus V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Londrina, Midiograf, 2003.

OLIVEIRA, Vitor Marinho de. O que é educação física. 8ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1990.

RODRIGUES, Ingrid Vieira; A Importância da prática da Educação Física no Ensino Fundamental I. Portal Educação. 2013. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/47188/a-importancia-da-praticada-educacao-fisica-no-ensino-fundamental-i> Acesso em 27 de Março 2023.

SÁNCHEZ, Enrique González. Beneficios de La Educación Física y el Deporte en los escolares. Granada, Spanã: (39). Revista Digital Innovación e Experiencias Educativas, 2011. Disponível em http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_39/ENRIQUE_GONZALEZ_SANCHEZ_01.pdf > Acesso em 14 de Março de 2023.

SILVA, Viviane Sabido; GARCIA, Flávia Mendonça; COICEIRO, Geovana Alves; CASTRO; Rosana Vieira da Rocha de; CANDÊA, Luciano Gonçalves. A importância da Educação Física Escolar no desenvolvimento motor de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Visão dos responsáveis. EFDeportes: Buenos Aires, (16) 156, 2011. Disponível em < <http://www.efdeportes.com/efd156/a-educacao-fisica-escolar-do-ensino-fundamental.htm> > Acesso em 08 de março de 2023.

SOARES, Everton Rocha. Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasilda-origem.htm>>. (17): 169, 2012. Acesso em 08 de março de 2023.

ZUNINO, Ana Paula. Educação física: ensino fundamental, 6º – 9º. Curitiba: Positivo, 2008.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

²Discente do curso de Educação Física.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil